

Legal Transformations to Boost Investment: Towards Establishing Special Principles and Systems

تحولات قانونية لتعزيز الاستثمار: نحو تكريس مبادئ وأنظمة خاصة

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Development of the Investment System: Towards the Consolidation of the Environmental Dimension تطور منظومة الاستثمار: نحو تكريس البعد البيئي
Organizing Institution	University of Guelma, Algeria جامعة قالمة، الجزائر
Conference Date	7 November 2023
Location	Guelma, Algeria

Abstract

With the issuance of Law No. 22-18 related to investment in Algeria, there has been a focus on enhancing investment through significant legal changes, this law enshrines fundamental principles such as investment freedom, equality, and transparency. These provisions make Algeria an attractive destination for investors. Furthermore, the law provides special systems to promote development and increase investment in sectors, critical regions, specific investment activities, and structured projects; these changes represent a forward looking approach to economic development in a competitive world.

Keywords:

Economic development, investment attraction, fundamental principles, incentive systems.

الملخص

بإصدار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار في الجزائر، تم التركيز على تعزيز الاستثمار من خلال تغييرات قانونية هامة، تضمن هذا القانون مبادئ أساسية مثل حرية الاستثمار والمساواة والشفافية، مما يجعل الجزائر وجهة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك يوفر القانون أنظمة خاصة لتعزيز التطوير وزيادة الاستثمار في القطاعات والمناطق ذات الأهمية القصوى وأنشطة الاستثمار المحددة والمهيكل؛ هذه التغييرات تمثل نخباً مستقبلياً للتنمية الاقتصادية في عالم متنافس.

الكلمات المفتاحية:

التنمية الاقتصادية، جذب الاستثمار، المبادئ الأساسية، الأنظمة التحفيزية.